

XXI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

POLIMERY I KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE

KOMPOZYTY 2024

Patronat Honorowy

**JM Rektor Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk**

PROGRAM KONFERENCJI

**WISŁA
22 – 25 października 2024**

Stowarzyszenie Wychowanków
Politechniki Śląskiej
Koło Materiałów Polimerowych
i Metalowych w Gliwicach

WSPÓŁORGANIZATORZY

Katedra Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej Politechniki Śląskiej

Towarzystwo Przetwórców
Tworzyw Polimerowych SIMP

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej

EC TEST Systems Sp. z o.o.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników w Gliwicach
Centrum Farb i Tworzyw

SHIM-POL A.M. Borzymowski

Honorowy Przewodniczący Konferencji

dr hab. inż. Maciej ROJEK

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. inż. Gabriel WRÓBEL

prof. dr hab. Mohamed BAKAR

dr. sc. ing., asoc. professor Ilmars BLUMBERGS (IA RTU - Łotwa)

prof. dr hab. inż. Marta BŁAŻEWICZ

dr hab. inż. Wojciech BŁAŻEJEWSKI, prof. PWr

dr. sc. ing., professor Irina BOIKO (IMME RTU - Łotwa)

dr. habil. sc. ing., professor Gintautas BUREIKA (AI VGTU – Litwa)

dr hab. inż. Rafał CHATYS, prof. PSk

dr hab. inż. Piotr CZARNOCKI, prof. PW

prof. dr hab. inż. Jacek KACZMAR

dr. habil. sc. ing., professor Martinsh KLEINHOF (IA RTU - Łotwa)

dr hab. inż. Marcin KOSTRZEWA, prof. UTH Rad

dr hab. inż. Stanisław KUCIEL, prof. PK

prof. Siergiej KURTA (Ukraina)

dr hab. inż. Dariusz KWIATKOWSKI, prof. PCz

dr Marino LAVORGNA (Włochy)

dr hab. Rafał MALINOWSKI, prof. IMPiB

prof. dr hab. inż. Arkadiusz MEŻYK

dr hab. inż. Krzysztof MORACZEWSKI, prof. UKW

dr hab inż. Piotr RYTLEWSKI prof. UKW

prof. ing. Vladimír SEDLAŘÍK, Ph.D. (Czechy)

dr hab. inż. Józef STABIK, prof. PŚ

dr. habil. sc. ing., professor Jānis VĪBA, (MI RTU - Łotwa)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Małgorzata Szymiczek, prof. PS

Sekretarz

dr inż. Monika Chomiak

Członkowie

mgr inż. Sara Sarraj

mgr inż. Ewelina Chmielnicka

**RAMOWY PROGRAM XXI KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ
„POLIMERY I KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE”**

Wtorek 22.10.2024	Środa 23.10.2024	Czwartek 24.10.2024	Piątek 25.10.2024
	8:00 – 9:30 - Śniadanie	8:00 – 9:30 - Śniadanie	8:00 – 9:30 - Śniadanie
	09:30 – Obrady „Sesja Młodych Naukowców”	9:30 – Obrady I	9:30 – Obrady V
12:00 – Rejestracja	11:30 – Przerwa	11:00 – Przerwa	11:00 – Zamknięcie Konferencji
	11:45 – Sala A: Sesja posterowa / Sala B: Szkolenie	11:30 – Obrady II	
13:30 – Obiad	13:00 – Obiad	13:30 – Obiad	12:00 – Obiad
15:00 – Otwarcie Konferencji	14:00 – Wyjazdowe spotkanie integracyjne	15:00 – Obrady III	
		16:30 – Przerwa	
15:15 – Obrady plenarne		17:00 – Obrady VI	
		20:00 – Kolacja grillowa	
20:00 – Uroczysta kolacja	19:00 – Kolacja regionalna		

Wtorek 22 X 2024

12:00 REJESTRACJA I ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW

13:30 – 14:30 OBIAD

15:00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Przewodniczący Komitetu Naukowego: **prof. dr hab. inż. Gabriel WRÓBEL**

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: **dr hab. inż. Małgorzata SZYMICZEK, prof. PŚ**

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym:

dr hab. inż. Marcin STANIEK, prof. PŚ

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego:

dr hab. inż. Marcin ADAMIAK, prof. PŚ

OBRADY

Przewodniczący: **dr dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK**

dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. URad

15:15 Regina JEZIÓRSKA: *Odporne na działanie gorącej wody kompozyty na bazie skrobi*

15:45 Jerzy JÓZWIK: *Polska unia metrologiczna*

16:15 Leszek A. DOBRZAŃSKI: *Idea zrównoważonego przemysłu w odniesieniu do materiałów polimerowych*

16:45 Wojciech BŁAŻEJEWSKI: *Kompozytowe zbiorniki wysoko sprężonych paliw gazowych, wyzwania i możliwości projektowe, technologiczne, badawcze*

17:15 DYSKUSJA

20:00 UROCZYSTA KOLACJA

Środa 23 X 2024

SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Przewodniczący: *dr hab. inż. Małgorzata Chwał, prof. PK*
dr hab. inż. Piotr Rytlewski, prof. UKW

- 09:30 Jerzy JÓZWIK, Michał LELEŃ: *Wskaźniki oceny skrawalności wybranych kompozytów polimerowych*
- 09:45 Zuzanna PACHOLEC, Wojciech BŁAŻEJEWSKI, Michał BARCIKOWSKI, Paweł ZIELONKA: *Wykorzystanie pomiarów emisji akustycznej w badaniach struktur kompozytowych wytwarzanych metodą nawijania*
- 10:00 Karolina PACZKOWSKA, Wojciech BŁAŻEJEWSKI, Paweł BURY, Piotr DRYGAŚ: *Rola czujników światłowodowych w monitorowaniu integralności konstrukcji zbiorników kompozytowych*
- 10:15 Krzysztof SZABLIŃSKI, Krzysztof MORACZEWSKI: *Opracowanie i badania właściwości kompozytu polimeru i mikrosfer do selektywnego metalizowania bezprądowego*
- 10:30 Lauren SZYMAŃSKA, Krzysztof MORACZEWSKI, Aneta RASZKOWSKA-KACZOR, Magdalena STEPCZYŃSKA, Katarzyna ŁUBIECH: *Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnego materiału polimerowego o szerokim spektrum działania antybakteryjnego i antygrzybicznego*
- 10:45 Sara SARRAJ, Małgorzata SZYMICZEK: *Modyfikacja wybranych własności bioaktywnych i mechanicznych polidimetylosiloksanu dla zewnętrznych zastosowań medycznych*
- 11:00 Betina MAŁYSA, Tomasz KRAWCZYK, Katarzyna ZIELIŃSKA: *Sposób otrzymywania bezhalogenowego uniepalniacza na bazie glicyny do tkaniny bawełnianej*
- 11:15 DYSKUSJA**
- 11:30 PRZERWA**

Środa 23 X 2024

SESJA POSTEROWA – 11:45 sala A

Przewodniczący: *dr hab. inż. Sylwia Ronka*

dr hab. inż. Rafał Chatys, prof. PSk

dr. sc. ing., professor Konstantin Nechval

1. Marcin BILEWICZ: *Kompozyty hydrożelowe otrzymywane technologią formowania wtryskowego jako materiały typu smart*
2. Monika CHOMIAK, Adam SKAŁKA: *Wykorzystanie odpadowej psiej sierści do budowy kompozytów epoksydowych*
3. Małgorzata CHWAŁ, Adam STAWIARSKI, Marek BARSKI, Marcin AUGUSTYN: *Wykrywanie defektów w zakrzywionych laminatach szklanych za pomocą termografii w podczerwieni*
4. Arkadiusz DZIUBASZEWSKI: *Odpady opakowań chemii gospodarczej - cenny surowiec w procesie recyklingu*
5. Arkadiusz DZIUBASZEWSKI: *Wykorzystanie użytkowych folii komunalnych i rolniczych w procesie recyklingu*
6. Izabela GAJLEWICZ, Marta LENARTOWICZ-KLIK: *Właściwości materiałów degradowanych zawierających substancje bakteriobójcze*
7. Weronika GIEPARDA, Szymon ROJEWSKI, Wanda RÓŻAŃSKA: *Silanizowane mikrowłókna lnu w zastosowaniu do kompozytów*
8. Jacek JANISZEWSKI, Rafał BIĘNCZAK, Andrzej KOMOREK, Damian KRYSIAK: *Wpływ siły nacisku na właściwości mechaniczne kompozytu warstwowego wykonanego metodą prasy hydraulicznej*
9. Marcin KOSTRZEWA: *Lekkie i wytrzymałe kompozyty przekładkowe do wytwarzania struktur ochronnych*
10. Agnieszka KIJÓ-KLECZKOWSKA, Adam GNATOWSKI, Jarosław KRZYWANSKI, Dariusz KWIATKOWSKI, Iliya ILIEV, Ivan BELOEV, Muhammad Wakil SHAHZAD, Rasikh TARIQ: *Plastic waste co-incineration: thermal evaluation and modelling*
11. Bartosz KOPYCIŃSKI, Sebastian JURCZYK, Adrian RADOŃ, Agnieszka CIURASZKIEWICZ, Marta LENARTOWICZ-KLIK, Izabela GAJLEWICZ, Ewa LANGER: *Kleje epoksydowe z elektrochemicznie eksfoliowanym grafitem do łączenia ogniochronnych płyt magnezowych*
12. Volodymyr KRASINSKYI, Krzysztof BAJER, Ludmila DULEBOVA, Nickolas POLYCHRONOPOULOS, Oksana KRASINSKA, Povilas PADLECKAS: *Struktura i właściwości bio(nano)kompozytu na bazie PBS i nanorurek węglowych*

13. Volodymyr KRASINSKYI, Krzysztof BAJER, Rafał MALINOWSKI, Lauren SZYMAŃSKA: *Wykorzystanie przemiału z łopat wirników wiatraków jako napelnacza do polimerów*
14. Paulina KROPIDŁOWSKA, Emilia IRZMAŃSKA, Aneta RASZKOWSKA-KACZOR, Daniel KACZOR, Paweł SZROEDER: *Wpływ dodatku materiałów węglowych na właściwości mechaniczne i chemiczne polimerów termoplastycznych do zastosowania w konstrukcji obuwia ochronnego*
15. Wojciech KUCHARCZYK, Mohamed BAKAR, Bohumír STRNADEL, Anita BIAŁKOWSKA, Wojciech ŻUROWSKI, Robert GUMIŃSKI: *Thermo-protective ablative properties of epoxy composites with high-melting metal nanoxides addition*
16. Maria KUPCZAK, Anna MIELAŃCZYK, Tomasz FRONCZYK, Patryk DREJKA, Przemysław LEDWOŃ, Dorota NEUGEBAUER, Grażyna KAMIŃSKA-BACH: *Amfifilowe polimery jako potencjalne dodatki do powłok ochronnych*
17. Marta LENARTOWICZ-KLIK, Izabela GAJLEWICZ: *Kompozyty polimerowe zawierające napelniacz pochodzenia naturalnego – podatność na biodegradację*
18. Daria LISEWSKA, Alicja MAZURYK, Katarzyna JANCZAK: *Badania kompostowalności kompozytów polimerowych*
19. Daria LISEWSKA, Alicja MAZURYK, Natalia PUSZCZYKOWSKA, Kacper FIEDUREK, Oksana KRASINSKA, Lauren SZYMAŃSKA, Katarzyna JANCZAK: *Skrobia, kawa i len jako składniki kompozycji polimerowe*
20. Rafał MALINOWSKI, Volodymyr KRASINSKYI, Krzysztof MORACZEWSKI, Magdalena STEPCZYŃSKA: *Wpływ wybranych napelnaczy ferromagnetycznych na strukturę i właściwości mechaniczne poli(bursztynianu butylenu)*
21. Magdalena MARZEC: *Właściwości chemoodpornych rur fluoropolimerowych z dodatkiem recyklatu*
22. Joanna MASIEWICZ, Paweł PRZYBYŁEK, Robert SZCZEPANIAK, Marcin KOSTRZEWA: *Wpływ modyfikacji osnowy kompozytu warstwowego na wybrane właściwości wytrzymałościowe*
23. Alicja MAZURYK, Daria LISEWSKA, Katarzyna JANCZAK: *Fitotoksyczność kompozycji polimerowej na bazie skrobi*
24. Alicja MAZURYK, Daria LISEWSKA, Katarzyna JANCZAK: *Właściwości antimikrobiologiczne w technologii druku 3D*
25. Ewa OLEWNIK-KRUSZKOWSKA, Magdalena GIERSZEWSKA: *Wpływ kwercetyny i berberyny na kluczowe właściwości aktywnych opakowań do żywności*
26. Szymon PIEKARSKI, Paulina KOSMELA, Ewa GŁOWIŃSKA: *Zagospodarowanie produktów recyklingu pochodzących z butelek pet do otrzymywania zrównoważonych pianek poliuretanowych*

27. Paweł PRZYBYŁEK: *The effect of various environmental conditions on the impact resistance of CFRP*
28. Sylwia RONKA, Łukasz LAMCH: *Ocena powłokotwórczych właściwości polimeryzowalnych surfaktantów karbosilanowych*
29. Ewa SPASÓWKA-KUMOSIŃSKA, Regina JEZIÓRSKA, Maciej STUDZIŃSKI: *Kompozyty poliamidu z krzemionką modyfikowaną tlenkiem grafenu*
30. Agnieszka SZADKOWSKA, Regina JEZIÓRSKA, Magdalena ŻUBROWSKA: *Wpływ aerożelu krzemionkowo-grafenowego na właściwości poliamidu*
31. Grzegorz SZYCHTA, Wojciech BŁAŻEJEWSKI, Michał BARCIKOWSKI, Zuzanna PACHOLEC, Karolina PACZKOWSKA: *Analiza porównawcza uszkodzeń poudarowych rur kompozytowych*
32. Marcin ŚMIGŁAK, Adrian ZAJĄC: *Polikarboksylany – nowe możliwości i potencjał aplikacyjny rozgałęzionych polimerów*
33. Abhishek THAKUR, Marta MUSIOŁ, Marek KOWALCZUK: *Mechanical properties and degradation characteristics of P34HB-based biocomposites incorporating waste natural fillers*
34. Ewa TOMASZEWSKA-CIOSK, Ewa ZDYBEL, Tomasz ZIEBA, Oliwia JANASZAK: *Wybrane właściwości tworzywa biodegradowalnego sporządzonego z sieciowanej skrobi ziemniaczanej*
35. Joanna WARYCHA, Janusz KUROWSKI: *Wpływ modyfikacji żywicy pDCPD na właściwości mechaniczne w temperaturach kriogenicznych*
36. Dariusz WIĄCEK, Krzysztof SEKUŁA, Jan BICZYK, Arkadiusz MRÓZ, Janusz GOŁĘBIEWSKI, Rafał WISZOWATY: *Badania eksperymentalne modelu kompozytowego podwozia lotniczego*
37. Emilia ZACHANOWICZ, Michał OLEJARCZYK, Piotr GRUBER: *Wpływ starzenia termicznego na właściwości reologiczne proszków poliamidowych stosowanych w procesie selektywnego spiekania laserowego*
38. Piotr ZAGULSKI, Rafał CHATYS: *Niektóre aspekty wpływu starzenia na czynniki atmosferyczne przy prognozowaniu wytrzymałości kompozytów włóknistych formowanych metodami próżniowymi*
39. Ewa ZDYBEL, Ewa TOMASZEWSKA-CIOSK, Beata ANWAJLER, Martyna REWERENDA: *Podatność na działanie wody kompozytu poliamidu ze skrobią ziemniaczaną przeznaczonego do zastosowania w druku 3D metodą SLS*
40. Dawid ZIELIŃSKI, Andrea SZPECHT, Ákos POMÁZI, Zsófia KOVÁCS, Beáta SZOLNOKI, Balázs PINKE, Andrea TOLDY, Marcin ŚMIGŁAK: *Wielofunkcyjne systemu modyfikujące oparte na cieczach jonowych do zastosowań w kompozytach epoksydowych*

Środa 23 X 2024

SZKOLENIE EC TEST Systems– 11:45 sala B

Dariusz KNAPEK: *Monitorowanie uszkodzeń kompozytów polimerowych*

13:00 OBIAD

14:00 WYJAZDOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE

19:00 KOLACJA

Czwartek 24 X 2024

OBRADY I

Przewodniczący: *dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. UKW*
dr hab. inż. Wojciech Błażejowski, prof. PWr

- 09:30 Agnieszka ABRAMOWICZ, Marcin KUMOSIŃSKI, Sławomir PAWŁOWSKI:
Sposób przygotowania mieszaniny stearynianów wapnia i cynku i jego wpływ na właściwości termiczne i mechaniczne nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu). Rola kostabilizatora
- 09:45 Emilia IRZMAŃSKA, Magdalena JURCZYK-KOWALSKA, Anna BOCZKOWSKA, Kamila STRYCHARZ, Olga OLEJNIK: *Wpływ modyfikacji nanocząstkami węglowymi ochronnej warstwy poliuretanowej na właściwości wytrzymałościowe hybrydowych materiałów tekstylnych*
- 10:00 Jan PODGÓRSKI: *Prezentacja firmy SHIMPOL*
- 10:15 Oliwia KUCHARZYK: *Rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, jako strategicznego elementu umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności firmy Kronospan HPL*
- 10:30 Marcin KNEĆ: *Wykorzystanie systemów marki CARL ZEISS w badaniach materiałowych*

10:45 DYSKUSJA

11:00 PRZERWA

Czwartek 24 X 2024

OBRADY II

Przewodniczący: *dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP*
dr hab. inż. Marcin Śmiglak

- 11:30 Magdalena PANTOŁ: *Biotworzywa - możliwości i wyzwania*
- 11:45 Piotr AUGUSTYN, Piotr RYTLEWSKI: *Kompozyty polimerowe o właściwościach ekranujących pole elektromagnetyczne*
- 12:00 Maria KURĄŃSKA, Elżbieta MALEWSKA, Michał KUCAŁA, Marcin ZEMŁA, Sławomir MICHAŁOWSKI, Aleksander PROCIAK: *Cyrkularne sztywne pianki poliuretanowe*
- 12:15 Danuta MATYKIEWICZ: *Epoxy composites reinforced with 3D printed technology cores with various geometries*
- 12:30 Marcin KUMOSIŃSKI, Sławomir PAWŁOWSKI, Agnieszka Abramowicz, Michał KĘDZIERSKI, Elżbieta ZAKRZEWSKA: *Modyfikator polimerów winylowych – kopolimer poli(bursztynianu monoformalu pentaerytrytolu) i poli(winylobutyralu)*
- 12:45 Wołodimir RIJ, Sergiy KURTA: *Synteza i modyfikacja właściwości fizykochemicznych pianek mocznikowo-formaldehydowych*

13:00 DYSKUSJA

13:30 OBIAD

Czwartek 24 X 2024

OBRADY III

Przewodniczący: *dr hab. inż. Emilia Irzmańska*
dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. URad

- 15:00 Magdalena STEPCZYŃSKA, Magdalena PRZYBYŁA, Aleksandra ŚPIONEK, Krzysztof MORACZEWSKI, Piotr RYTLEWSKI: *Wpływ modyfikacji skrobi ziemniaczanej woskiem pszczelim na wybrane właściwości i proponowane zastosowanie*
- 15:15 Małgorzata LATOS-BRÓZIO, Anna MASEK: *Materiały polimerowe zawierające bionapełniacze pochodzenia odpadowego*
- 15:30 Krzysztof MORACZEWSKI, Magdalena STEPCZYŃSKA, Maciej WALCZAK, Aneta RASZKOWSKA-KACZOR, Lauren SZYMAŃSKA: *Nowy materiał polimerowy o zwiększonych właściwościach antybakteryjnych przeznaczony na opakowania żywności*
- 15:45 Klaudia HALICKA, Emilia IRZMAŃSKA, Paulina KROPIDŁOWSKA: *Ocena degradacji chemicznej ochronnych rękawic całogumowych w symulowanym rzeczywistym czasie użytkowania*
- 16:00 Michał KĘDZIERSKI, Barbara PILCH-PITERA, KATARZYNA KRAWCZYK: *Antybakteryjne powłoki proszkowe do zabezpieczania powierzchni metali i kompozytów*
- 16:15 **DYSKUSJA**
- 16:30 **PRZERWA**

Czwartek 24 X 2024

OBRADY IV

Przewodniczący: *dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK*
dr hab. inż. Karol Bula, prof. PP

- 17:00 Marcin KACZOROWSKI, Marcin KUMOSIŃSKI, Agnieszka ABRAMOWICZ, Sławomir PAWŁOWSKI: *Wpływ wielokrotnego wytłaczania na właściwości przetwórcze, mechaniczne i termiczne kompozycji PVC*
- 17:15 Artur KOŚCIUSZKO, Albert GROENWALD, Mateusz ROJEWSKI, Marek Bieliński: *Hybrydowa modyfikacja stabilności wymiarowej i właściwości mechanicznych wyprasek polipropylenowych przy użyciu odzyskowego gipsu i chemicznego środka porującego*
- 17:30 Piotr RYTLEWSKI, Piotr AUGUSTYN, Krzysztof MORACZEWSKI, Magdalena STEPCZYŃSKA: *Aktywowanie laserami nano- i femto-sekundowym powierzchni kompozytów polimerowych metalizowanych prądowo*
- 17:45 Olga OLEJNIK, Emilia IRZMAŃSKA, Jakub SARAMAK: *Materiały polimerowe przeznaczone do rękawic odpornych na przecięcie wytwarzane z zastosowaniem techniki druku 3D*
- 18:00 Mateusz ROJEWSKI, Artur KOŚCIUSZKO, Piotr SZEWCZYKOWSKI, Andrzej TRAFARSKI: *Dokładność wymiarowa i właściwości mechaniczne wyprasek wtryskowych w zależności od czasu chłodzenia i sposobu modyfikacji polipropylenu*
- 18:15 DYSKUSJA**
- 20:00 BIESIADA REGIONALNA**

Piątek 25 X 2024

OBRADY V

Przewodniczący: **dr hab. inż. Danuta Matykiewicz, prof. PP**
dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. UKW

- 09:30 Paulina KROPIDŁOWSKA, Emilia IRZMAŃSKA: *Niestandardowa metoda badania odporności na przecięcie trójwymiarowych struktur tekstylnych uwzględniająca zmienne warunki oddziaływania krawędzi tnącej*
- 09:45 Bartosz KORZENIEWSKI, Karol BULA, Adam PIASECKI, Małgorzata WADELSKA: *Badania mikrostruktury i właściwości połączeń polimer-metal wytwarzanych z wykorzystaniem promiennika IR*
- 10:00 Katarzyna PANASIUK, Krzysztof DUDZIK, Michał SOFER, Jakub KŁOSIŃSKI: *Analiza procesu niszczenia napraw materiałów kompozytowych (GFRP) z wykorzystaniem metody emisji akustycznej*
- 10:15 Piotr KRYSIAK, Aleksander BŁACHUT, Damian PIETRUSIAK, Dawid OLSZEWSKI: *Badanie naprężeń w nawijanych strukturach kompozytowych*
- 10:30 Paweł STABLA, Wojciech BŁAŻEJEWSKI, Michał BARCIKOWSKI, Karolina PACZKOWSKA, Zuzanna PACHOLEC, Michał SMOLNICKI, Paweł ZIELONKA, Szymon DUDA: *Ocena wytrzymałości rur kompozytowych podczas ściskania osiowego z wykorzystaniem emisji akustycznej*

10:45 DYSKUSJA

11:00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Przewodniczący Komitetu Naukowego: **prof. dr hab. inż. Gabriel WRÓBEL**
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: **dr hab. inż. Małgorzata SZYMICZEK, prof. PŚ**

12:00 OBIAD

Volodymyr KRASINSKYI^{1*}, Krzysztof BAJER¹, Ludmila DULEBOVA²,
Nickolas POLYCHRONOPOULOS³, Oksana KRASINSKA¹, Povilas PADLECKAS⁴

¹Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, Polska

²Katedra Technologii, Materiałów i Komputerowego Wspomagania Produkcji, Uniwersytet
Techniczny w Koszycach, ul. Letná 9, Koszyce, Słowacja

³Katedra Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Zachodniej Attyki, ul. Thivon & P. Ralli 250,
12244 Egaleo, Ateny, Grecja

⁴Dirmeta, UAB, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, Litwa

*Adres do korespondencji: volodymyr.krasinskyi@impib.lukasiewicz.gov.pl

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI BIO(NANO)KOMPOZYTU NA BAZIE PBS I NANORUREK WĘGLOWYCH

Streszczenie. Opracowano metodę otrzymywania jednorodnych bio(nano)kompozytów na bazie poli(bursztynianu butylenu) (PBS) i nanorurek węglowych (CNT). Przeprowadzono analizę porównawczą struktury i właściwości bio(nano)kompozytu i oryginalnego PBS. Ustalono, że dodanie 0,5% wag. CNT zwiększa gęstość, zwilżalność powierzchni, właściwości wytrzymałościowe i sztywność nanokompozytu, jednocześnie znacznie zmniejszając współczynnik tarcia. Natomiast twardość, lepkość, absorpcja wody i odporność na ciepło prawie się nie zmieniają. Badania SEM potwierdziły równomierny rozkład nanorurek w matrycy polimerowej.

Słowa kluczowe: *bio(nano)kompozyt, nanorurki węglowe, poli(bursztynian butylenu)*

Podziękowania: Badania te zostały sfinansowane przez program badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont Europa w ramach umowy o dotację na działania Marii Skłodowskiej-Curie nr 101129698–PROMATAI–Horizon–MSCA–2022–SE–01. Jednakże poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych. Ani Unia Europejska ani instytucja przyznająca dotacje nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

STRUCTURE AND PROPERTIES OF BIO(NANO)COMPOSITE BASED ON PBS AND CARBON NANOTUBES

Abstract. The method of obtaining homogeneous bio(nano)composites based on Polybutylene Succinate (PBS) and Carbon Nanotubes (CNTs) was developed in the work. A comparative structure and properties analysis of the bio(nano)composite and the original PBS was performed. The addition of 0.5 wt.% CNTs increase the density, surface wettability, strength properties, and stiffness of the nanocomposite, while significantly reducing the coefficient of friction. However, such properties as hardness, viscosity, water absorption, and heat resistance almost do not change. SEM studies confirmed the uniform distribution of CNTs in the polymer matrix.

Keywords: *bio(nano)composite, carbon nanotubes, polybutylene succinate*

Acknowledgments: This research was funded by the European Union's programme for research and innovation Horizon Europe under the Marie Skłodowska-Curie Action grant agreement No 101129698–PROMATAI–Horizon–MSCA–2022–SE–01. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Vestina***
ul. Malinka 35,
43-460 Wisła

TEL + 48 33 855 55 40
+48 509 525 708
recepcja@hotel-vestina.pl

KONTAKT

Tel: +48 502 533 317
+48 791 736 042

email: composites@icepc.com.pl

www.icepc.com.pl

PROGRAM KONFERENCJI

Komitet Naukowy i Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w dostarczonych przez Uczestników streszczeniach referatów naukowych, jak również w materiałach reklamowych. Ponadto Prelegent ponosi pełną odpowiedzialność za formę i treść prezentowanego referatu.